

Arimaa Nokku

18 :1 ஏப்ரல் 2024

அரிமா நோக்கு

ISSN 2320-4842

ஆசிரியர்: ஈரோடு தமிழன்பன்

மொழி, இலக்கியம், கலை, பண்பாடு, வரலாறு, மெய்யியல், அறிவியல்சார் பன்னாட்டுக் கானாண்டதற்
INTERNATIONAL QUARTERLY ON LANGUAGE, LITERATURE, ART, CULTURE, HISTORY, PHILOSOPHY AND SCIENCE

பல்கலைக்கழக நல்கை ஆணையத்தின் ஏற்பினைப் பெற்ற ஆய்விதழ்
UGC - CARE LISTED AND PEER REVIEWED JOURNAL

அரிமா நோக்கு

17:4 சனவரி 2024

ஆசிரியர்

ஈரோடு தமிழன்பன்
இணையாசிரியர்
வ. ஜெயதேவன்

ஆசிரியர் குழு

நா. கணேசன் (அமெரிக்கா)
நா. சுப்பிரமணியன் (கனடா)
பொன். செல்வகணபதி
ஒப்பிலா மதிவாணன்
சீதா லட்சுமி (சிங்கப்பூர்)
மு. பரமசிவம் (மலேசியா)
பத்மாவதி விவேகானந்தன்
இரா. பிரேமா
பா. இரவிக்குமார்
மருதூர் அரங்கராசன்
பெ. இலக்குமிநாராயணன்

அறிவுரைக் குழு

இந்தியாவிலும் அயல்
நாடுகளிலும் உள்ள
தமிழியல் அறிஞர்கள்,
பல்கலைக்கழகப்
பேராசிரியர்கள்
மற்றும்
படைப்பாளிகள்

அச்சீட்டாளர்

என். சிவகுமார்
கிருஷ்ணராஜ் பிரின்டர்ஸ்
36 தேவராஜன் தெரு
சென்னை 600 014

ஞானீட விருது 2023

கண்ணுக்குப் புலப்படாத வாயுப்பொருள்: the
mixture of gases - தமிழ் மற்றும் ஆங்கில
அகராதிகளில் சொற்பொருள் விளக்க ஒப்பீடு

திருத்தொண்டர் புராணத்தில் நாயன்மார்களின்
விருத்தோம்பல் நெறிகள்

பக்திநெறி காட்டும் இறையருள் புலப்பாடு

Beyond the Bleats: Exploring Animal Agency
and Ethical Dimensions through the Goat Meta-
phor In Perumal Murugan's Poonachi or The
Story of a Black Goat

மெக்கன்சி கவடிகளின்வழி அறியலாகும்
பாணையக்காரர்

தொட்காப்பிய அகத்திணை, புறத்திணை
யியல்களின் இயைபுத் தன்மைகள்

Struggle for one's own space and Identity;
Scrutinizing Yashpal's Jhutha Sach

உடைமைச் சமூகத்தை ஊடறுக்கும்
புனிதவதிகின் துறவும் கோதையின் காதலும்

மகாகவி காளிதாசன் கடன் வாங்கிய சங்க
இலக்கியங்கள்

வாய்மொழி இலக்கியமும் எழுத்திலக்கிய
விழுமியங்களும்

தொட்காப்பியப் பொருளதிகாரம் காட்டும்
தமிழ்ச் சமுதாயம்

ஆழ்வார் பாசரங்களில் போர்க்கருவிகளும்
அதன் அணிநலன்களும்

திருமந்திரத்தில் உயிர்வளம்

ஆன் தெய்வ வழிபாடுகள்

உடல்நலம் காக்கும் உணவு வகைகள்

'மோடி' ஆவணங்களும் எழுத்துகளும்

தி.பெ. இராசேந்திரன் சிறுகதைகளில்
சமுதாயச் சிந்தனைகள்

கவிஞர் தமிழ்ச்சி தங்கபாண்டியனின்
'அவளுக்கு வெயில் என்று பெயர்' கவிதைத்
தொகுப்பில் பெண் கருத்தாக்கங்கள்

திருக்குறளில் அரசனும் ஆட்சி முறைமையும்

குறுந்தொகையில் தலைமை மாந்தர்களின்
சிறப்பு

குறிஞ்சி நில திணைப்புள வேளாண்மை

நற்றிணையில் தீர்

சித்தர்களின் சமய நிலைப்பாடுகள்

'கூத்தாயி' நாவலில் பண்பாடு

திருப்புகழும் திணையாமையும்

திருக்குறளில் இவ்வறையல் - ஒரு பார்வை

A Review on National Education Policy 2020

இரட்டைக் காப்பியத்தில் திருநங்கைகள்

திருப்பனிமாலை என்னும் இலக்கிய வகை

வ. ஜெயதேவன் 03

அ. செந்திநாராயணன் 05

ப. பிரபு 11

வா. பாக்கியமெட்குமி 14

Sajna A & Suhail Abdul Rub P 16

த. ஆதித்தன் 20

சி. கந்தரமூர்த்தி 22

Afsal Jamal. P 30

மு. நவீனி 33

மு. அருணாசலம் 40

ஆ. இன்பவள்ளி 46

பா. மெகலா 49

க. ரேவதி 51

ம. ராஜேஸ் 55

அ. அருண்மை 58

ப. மகேஸ்வரி 64

த. கண்ணன் 66

ப. கெரி 71

ஜெ. அரவிந்தன் 76

மு. ஐஸ்வர்யா 79

ஆ. கவிதா 82

க. கிருஷ்ணநந்தினி 86

க. ரம்யா 89

ஜெ. கெரி ஆனந்த் 92

ச. தென்றல் ஜான்சி 96

ந. மாமலைவாசன் 100

பா. விஜயராமன் 106

R. Selvendiran 110

இ. ஜெயபூர் 113

செ. ஜகந்நாத் 116

திருத்தொண்டர் புராணத்தில் நாயன்மார்களின் விருந்தோம்பல் நெறிகள்

ப. பிரபு

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் (பகுதி நேரம்), அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
(இணைவு: பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்) குமுளூர், லால்குடி 621 601

ஆய்வு நெறியாளர்: முனைவர் இரா. ஜெய்சங்கர்

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை (CDOE), பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம், திருச்சி

முன்னுரை

பன்னிரண்டாம் திருமுறையாம் சேக்கிழார் இயற்றிய திருத்தொண்டர் புராணத்தில் 63 நாயன்மார்கள், 9 தொகையடியார்களின் வாழ்க்கை வரலாறு விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு நாயன்மாரும் தாம் வாழ்ந்த சூழலுக்கேற்பத் தொண்டுசெய்துள்ளனர். அவர்களுள் சிவனடியார்களுக்கு விருந்தளிப்பதையே தம் வாழ்நாளின் முக்கிய நோக்கமாகக் கொண்ட நாயன்மார்களே மிகுதி. விருந்தோம்பலுடன் திருவோடு, கோவணம் எனப் பல்வேறு பொருள்களைச் சிவனடியார்களுக்குக் கொடுத்துள்ளனர். அத்தகைய நாயன்மார்களின் பக்தியை இறைவன் சிவனடியார் வேடத்தில் சென்று சோதித்துள்ளார். சுருக்கம் கருதி 1. இளையான்குடி மாறநாயனார் 2. அமர்ந்தி நாயனார் 3. திருகுறிப்புத் தொண்டர் நாயனார் 4. அப்பூதியடிகள் நாயனார் ஆகிய நான்கு நாயன்மார்தம் விருந்தோம்பல் நெறிகள் இக்கட்டுரையில் விளக்கமுறை, ஒப்பீட்டுமுறைத் திறனாய்வு நெறிகளைப் பின்பற்றி ஆராயப்பட்டுள்ளன.

விருந்தோம்பல் - பொருள் விளக்கம்

இல்லத்திற்குப் புதிதாக வருபவர்கள் விருந்தினர் எனப்படுவர். விருந்து என்பதன் பொருள், *விருந்து-அதிதி கட்டு இடம் உணவு, அதிதி, புதுமை, புதியவன், நூல் வனப்புக்களுள் ஒன்று (ஜயம்பெருமாள் கோனார்-1972)* என விளக்குகிறது. அதிதி என்பதற்குப் புதியவர் என்று பொருள். புதியவர்களுக்கு உணவு அளிப்பதே விருந்தோம்பல் ஆகும்.

விருந்தோம்பல்

அன்பு, பண்பு, பாசம், மகிழ்வு, உபசரிப்பு எனப் பலவாறு மனதிற்கு மகிழ்ச்சி தந்து, பின்பு வயிற்றிற்கு உணவு கொடுப்பதே விருந்தோம்பல் என்கிறார் திருவள்ளுவர்,

திருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி

வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு (குறள்-81) எனும் இக்குறளில் மனைவியோடு குடும்பமாக இல்வாழ்க்கை நடத்துவது, இல்லத்திற்கு வரும் விருந்தினர்களை ஒம்பவே என்பதைப் புலப்படுத்தியுள்ளார்.

விருந்தோம்பலின் பண்புகள்

தமிழர் பண்பாட்டில் மிக முக்கியமான நெறி விருந்தோம்பல் ஆகும். தம்மை நாடி வரும் விருந்தினர் மனம், உடல் குறைவின்றிக் கவனிப்பது முக்கியமாகும். அவ்வகையில் சிவன் மீது பக்தி கொண்டு திருநீறு பூசி, சிவநாமம் கூறியபடி செல்லும் சிவனடியார்களுக்கு நாயன்மார்கள் விருந்தோம்பலைத் தமது வாழ்நாள் கடைமையாகச் செய்துள்ளனர்.

சிவனடியார்களை உபசரிக்கும் முறை

சிவனடியார்களுக்கு விருந்தோம்புகையில் பின்வரும் 11 முறைகளை நாயன்மார்கள் பின்பற்றியுள்ளனர்: 1. விருந்தினரை வரவேற்றல், 2. தண்ணீர் கொடுத்தல், 3. உணவளித்தல், 4. கேட்டுப் பரிமாறுதல், 5. வற்புறுத்தி உண்ண வைத்தல், 6. இனிப்பில் தொடங்குதல், 7. இனிப்பில் முடித்தல், 8. கைகழுவ உதவுதல், 9. வெற்றிலை பாக்கு அளித்தல், 10. ஆசீர்வாதம் பெறுதல், 11. விடை தந்து அனுப்புதல். இவற்றோடு நல்ல சொற்களை இனிமையாகப் பேசுதல், விருந்தினர்களுடன் எந்த நேரமும் முகமலர்ச்சியோடு இருத்தல். விருந்தினர் சென்றவுடன் அடுத்துவரும் சிவனடியார்களை விருந்தினராக உபசரிக்கக் காத்திருத்தல் ஆகியவையும் உண்டு. இத்தகு சிறப்புமிக்க விருந்தோம்பல் நெறிகளை நாயன்மார்கள் பின்பற்றியுள்ளனர்.

இளையான்குடிமாறநாயனாரின் விருந்தோம்பல் நெறி

இளையான்குடி என்ற ஊரில் வேளாளர் மரபில் தோன்றியவர் மாறன் ஆவார். தன் ஊர்ப் பெயரையும் தன்னோடு இணைத்துக்கொண்ட நாயனார். உழவுத்தொழில் செய்து அதில் வரும் செல்வத்தை வைத்துச் சிவ

னடியார்களை நாளும் விருந்தோம்பிவந்துள்ளார். தன் தெரு வழியாக வரும் அடியவர்களை அழைத்து விருந்தளிப்பார். இதனை,

கூர வந்தெதிர் கொண்டு கைகள் குவித்து நின்று

சேவிப்புலத்து

ஈரம் மென்மது ரப்ப தம்பரி நெய்த முன்னுரை செய்தபின்.

(பெரியபுராணம், 442) என்பதனால் அறியலாம். சிவனடியார்களின் முன்பு சென்று தம் கைகுவித்து அவர்களிடம் அன்பாய்ப் பேசித் தம் இல்லத்திற்கு மாற நாயனார் அழைத்து வருவார். சிவனடியார்களுக்குப் பாதபூஜை செய்து, மெத்தை விரித்து அமரவைப்பார். மேலும் நாலா விதத்தில் அறுகவையோடு உணவளித்து மகிழ்வார். என்பதை,

உண்டி நாலு விதத்தி லாறு கவைத்தி றத்தினில் ஒப்பிலா அண்டர் நாயகர் தொண்டர் இச்சையில் அமுது செய்ய அளித்து (பெரியபுராணம், 443) என்ற பாடல்வழி அறியமுடிகிறது. நான்குவித உணவு: உண்ணல், தின்னல், நக்கல், பருகல். அறுகவை: இனிப்பு, துவர்ப்பு, புளிப்பு, உவர்ப்பு, கார்ப்பு, கைப்பு. இளையான்குடி மாறநாயனார் தம்மிடத்தில் செல்வமுள்ள நாளிலும், வறுமையுற்ற நாளிலும் சிவனடியார்களுக்கு விருந்தோம்பல் செய்வதை விடாது செய்துவந்துள்ளதைச் சேக்கிழார்,

செவ்வம் மேவிய நாளில் இச்செயல் செய்வ தன்றியும்

மெய்யினால்

அவ்வல் நல்குரவான போதிலும் வள்ளர் என்றறி

விக்கவே (பெரியபுராணம், 445).

என்கிறார். ஒரு நாள் இரவு விடாது மழை பெய்தது. தனக்கும் மனைவிக்கும் உணவில்லாத வறிய நிலையில் சிவனடியார் வேடம் பூண்டு இறைவனேஇளையான்குடி மாறநாயனாரின் வீடு நோக்கிச் சென்றார். சிவனடியாரை வரவேற்றுத் தன் வீட்டில் பாதபூஜை செய்து மெத்தையில் அமரவைத்தார். சிவனடியாருக்குணவிடவேண்டும் என இளையான்குடி மாறனார் தன் மனைவியிடம் கேட்டார். நீங்கள் காலையில் நிலத்தில் விதைத்த விதை நெல்லை எடுத்து வாருங்கள் அதை வைத்து உணவு செய்யலாம் என்றார் அவர் மனைவி. இதனை,

செவ்வல் நீங்கப்பகல் வித்திய செந்நெல்

மவ்வல் நீர்முளை வாரிக்கொடு வந்தால்

வவ்வாறு அமுது ஆக்கலும் ஆகும் மற்று

அவ்வது ஒன்று அறியேன் என்று அயர் உற. (பன்னிரு

திருமுறை, ப.1096, பா.452) என்ற அடிகளினால் உணர

முடிகிறது. இளையான்குடி மாறனார் உடனே சென்று விதை நெல்லை மழையோடு மழையாக அரித்து எடுத்துவந்தார். தன் வீட்டின் கூரையைப் பிடுங்கி மூங்கில் எடுத்து விறகாக்கி அடுப்பு மூட்டித் தானும் மனைவியும் சிவனடியாருக்கு உணவு தயாரித்தனர். தன் வீட்டுப் பின்புறமுள்ள கீரைகளைப் பறித்து சமையல் செய்தனர். சிவனடியாருக்கு உணவு தயாரித்து விருந்திட்டனர். சிவனடியார் வேடம் பூண்டு இறைவர் எழுந்தருளி இளையான்குடி மாறநாயனாரின் தம்பதி

யருக்கு அருள் வழங்கினார். எத்தனை துன்பங்கள் வந்தாலும் தன் கொள்கையை விடாது விருந்தோம்பியதால் இறையருள் பெற்றதை இளையான்குடி மாற நாயனாரின் வாழ்க்கை உணர்த்துவதைப் பெரிய புராணம் வாயிலாக அறிய முடிகிறது.

2. அமர்நீதி நாயனாரின் விருந்தோம்பல் நெறி

சோழ நாட்டில் பழையாறை என்ற ஊரில் வணிகர் மரபில் தோன்றியவர். அமர்நீதியார் திருநல்லூரில் எழுந்தருளியுள்ள சிவபெருமான் மீது ஆறாத பக்தி கொண்டவர். மேலும்,

தான் கடவுளிடம் கொண்டுள்ள

பக்திக்கு எவன் பலன்களைக் கனவிலும்

எதிர்பாராதவனோ, அவனே உண்மையான

கடவுள் பக்தன். (தமிழ் பிரியன், ப.47) எனும் அடிக

ளுக்கு ஏற்ப அமர்நீதியார் வாழ்ந்துள்ளார். என்பது தெரியவருகிறது. மேலும், தாம் வாழும் பகுதிக்குச் சிவனடியார்கள் வந்தால் உணவு, போர்வை, கோவணம் எனப் பல பொருள்களைக் கொடுத்து மகிழ்வார். அமர்நீதியாரை இறைவன் சோதிக்க எண்ணினார். சிவனடியார் வேடம் பூண்டு திருநல்லூர் இறைவன் அமர்நீதியாரை நோக்கினார். அன்போடு அழைத்து அமர்நீதியார் சிவனடியாருக்கு உணவிட்டு வேண்டியன செய்தார். சிவனடியார் தன் கோவணத்தைப் பாதுகாத்து வைக்கச் சொல்லி நீராடச் சென்றார். நீராடி

வந்தபின் அமர்நீதியாரிடம் கொடுத்த கோவணத்தைக் கேட்ட (இறைவன் மறைத்தார்) கோவணம்

வைத்த இடம் தெரியாது அமர்நீதியார், சிவனடியாரிடம் கோவணத்திற்குப் பதிலாக புதிய கோவணம்,

பொன், பொருள் தருகிறேன் என்றார். இதனை,

மணியும் பொன்னும் நல் ஆடையும் மற்றும் என் செய்ய அணியும் கோவணம் நேர் தர அமையும் என்றருள

(பெரியபுராணம், 530) என்ற அடிகள் மூலம் அறிய

லாம். இவை என் கோவணத்திற்கு ஈடாகா எனச் சிவ

னடியார் கூறினார். ஊர் மக்கள் முன்னிலையில் தரா

கத் தட்டில் சிவனடியார் வைத்திருந்த ஒரு கோவ

ணமும் மற்றொரு தராகத் தட்டில் அமர்நீதியார் தன்

சொத்துக்கள், பொருள்கள் என அனைத்தையும் வைத்

தார். சிவனடியாரின் கோவணத்திற்கு ஈடாகாது இருந்

ததைப் பார்த்து ஊர்மக்கள் வியந்தனர். இதனை,

துயிலையிடுங் கோவண நேர்

தூக்கும் என்ன எழிலாரும் பொன் மனைவி

இளஞ்சேய் ஏற்றி ஏறினர்வா னுலகு தொழ ஏறினாரே

(எழில் முருகன், ப.28.) எனும் அடிகளால் அறிய

லாம். பலபொருள்கள் வைத்தும் சமமாகத் தராகத்

தட்டு வரவில்லை. சிவனடியாரிடம் அனுமதி வாங்கித்

தன் மனைவி, குழந்தை, தானும் தராசில் ஏறி நின்

றார். பின்பு சிவனடியார் இறைவனாகக் காட்சி தந்து

அமர்நீதியாருக்கு அருள் புரிந்தார். அமர்நீதியார்

எந்நிலையிலும் தன் தொண்டினை மறவாது செய்தார்.

தம் குடும்பத்தை இழக்கும் நிலை வந்த போதிலும்

உண்மையையும் விருந்தோம்பல் பண்பையும் விடாது

அமர்ந்தியார் செய்திருப்பது அவருடைய மன உறுதியையும், தியாகக் குணத்தையும் காட்டுகிறது. மேலும் இவருடைய வாழ்வு பிற சிவனடியார்களுக்கு முன்னுதாரணமாக அமைகிறது. அமர்ந்தியாரைச் சோதித்த இறைவன் அடைக்கலமாகக் கொடுக்கப்பட்ட பொருளைப் பாதுகாத்து உரியவரிடம் திரும்பத் தருவது வாழ்வியல் கடமை என்பதை மனிதச்சமூகத்திற்குப் புலப்படுத்தியிருப்பதைக் காணமுடிகிறது.

3. திருக்குறிப்புத்தொண்டரின் விருந்தோம்பல் நெறி

தொண்டைநாட்டில் காஞ்சிபுரத்தில் வண்ணார் குலத்தில் ஏகாலியர் நாயனார் அவதரித்தார். ஏகாலியர் என்பது இவரின் இயற்பெயராகும். சிவனடியார்தம் குறிப்பறிந்து நாளும் தொண்டு செய்துவந்ததால் திருக்குறிப்புத் தொண்டர் என அழைக்கப்பெற்றார். சிவனடியார்களுக்கு உணவிடுதல், ஆடைகளைத் துவைத்து உலர்த்திக் கொடுத்தல் முதலிய தொண்டினையும் அவர்களுக்கு வேண்டியதைச் செய்து தருதலையும் திருக்குறிப்புத் தொண்டர் செய்துவந்தார்.

புண்ணிய மெய்த் தொண்டர் திருக்குறிப்பு அறிந்து போற்றும் நிலைத்

திண்மையினால் திருக்குறிப்புத் தொண்டர் எனும் சிறப்பினார் (பெரியபுராணம், 112) என்ற பாடல் ழி அறியலாம். அவர் சிவனடியார்களுக்கு உணவிடும் கொள்கையை முதன்மையாகக் கொண்டவர். தன்னை நாடிவரும் அடியவர்களுக்கு இல்லை எனாது ஈயும் குணம் கொண்டவர். சிவனடியார் வேடம் பூண்டு இறைவன் இவரிடத்து ஆடையைத் துவைக்கக் கொடுத்தார். தான் வருவதற்குள்ளே உலர்த்திக் கொடுக்கு மாறு கேட்டுக்கொண்டார். திருக்குறிப்புத் தொண்டர் அத்துணியைத் துவைத்து உலர்த்தும் நேரத்தில் விடாது மழை பொழிந்தது. ஆடையோ காயவில்லை சிவனடியார் வந்து ஆடையைக் கேட்டால் என்ன செய்வது என எண்ணிப் பாரையில் தன் தலையை மோதிக் கொண்டார். இறைவன் தோன்றித் திருக்குறிப்புத் தொண்டரைத் தடுத்தது அருள் புரிந்தார். இதனை, **கரந்தைபுல ராதொழிய மழையும் மாலைக்**

கடும்பொழுதும்

வரக்கண்டு கலங்கிக் கல்மேல் சிந்தமுடி புடைப்பளவில் திருவே கம்பர் திருக்கைகொடு பிடித்துயர்வான்சேர்த்தி னாரே (எழில் முருகன் ,ப.46,பா.22) என்ற பாடலால் அறியலாம். இப்பாடலில் இறைவன் திருக்குறிப்புத் தொண்டரைத் தடுத்தாட்கொண்டு அவர் விருந்தோம்பலைப் பாராட்டிச் சிவனடியார்தம் ஆடைகளைத் துவைத்து உலர்த்தித் தரும் தொண்டினை வாழ்த்தி அருள்புரிந்திருப்பதைக் காணமுடிகிறது.

4. அப்பூதியடிகள் நாயனாரின் விருந்தோம்பல் நெறி

சோழநாட்டில் திங்களுரில் அந்தணர் மரபில் தோன்றியவர் அப்பூதியடிகள் நாயனார். திருமடம், அன்ன தானக் கூடம், தண்ணீர்ப்பந்தல் என அனைத்தும் வைத்துச் சிவனடியார்களுக்கு விருந்திட்டு மகிழ்ந்

தார். திருநாவுக்கரசரைப் பார்க்காமலே அவர் மீது பக்தி கொண்டு. அவர் செய்த செயல்களை எண்ணி குருவாகநினைத்து அப்பூதியார் திருநாவுக்கரசர் பெயரிலே தன் தொண்டுகள் அனைத்தையும் செய்தார்.

வடிவு தாம் காணாராயும் மன்னுசீர் வாக்கின் வேந்தர் அடிமையும் தம் பிரானார் அருளும் கேட்டு அவர் நாமத்தால்

படிநிகழ் மடங்கள் தண்ணீர்ப் பந்தர்கள் முதலாய் உள்ள முடிவிலா அறங்கள் செய்து.(பெரியபுராணம், 1790)

என்ற பாடல் இதனைக் கூறுகிறது. திங்களுர் வழியாக வருகின்ற சிவனடியார்க்கு உணவு, உடை, நீர் மோர் எனக் கொடுத்துவந்தார். ஒருமுறை திருநாவுக்கரசரே அவ்வழியாகச் சென்றார். அப்பூதியடிகளிடம் திருநாவுக்கரசரே தன்னைத் தாழ்த்தி உரைத்தார். அப்பூதியடிகள் நாவுக்கரசர் என அறியாது என் குருவைத் தவறாகப் பேசாதீர் என்றார். இறுதியில், வந்திருப்பவர் திருநாவுக்கரசர் என அப்பூதியார் அறிந்து தம் இல்லம் அழைத்து விருந்தோம்பலுக்கு ஏற்பாடு செய்தார். தன் மகன்களுக்கும் இவரின் பெயரைச் சூட்டி மகிழ்ந்தார். இவரின் மூத்த மகன் வாழை இலை அறுக்கச் சென்றபோது பாம்பு தீண்ட இறந்த நிலையிலும் திருநாவுக்கரசருக்கு அப்பூதியடிகளும் அவர் மனைவியும் விருந்தோம்பல் செய்தனர்.

பிள்ளை உயிரோடு எழுதல்

திருநாவுக்கரசர் அப்பூதியடிகளிடம் உன் மகனையும் என்னோடு சாப்பிட அழைத்து வா என்றார். செய்வ தறியாது மனம் நொந்து நடந்ததைக் கூறி அவரும் அவருடைய மனைவியும் அழுதார்கள். சிவனடியார் குழந்தையைத் தூக்கிக்கொண்டு சிவாலயம் சென்று திருப்பதிகம் பாடி உயிரோடு எழுப்பினார். தன் குழந்தை இறந்தநிலையிலும் சிவனடியாருக்கு விருந்திட வேண்டும் என்ற அப்பூதியடிகளின் விருந்தோம்பல் பண்பினைப் பெரியபுராணம்வழி அறிய முடிகிறது. தம் வாழ்வில் எச்சூழலிலும் சிவனடியார்களுக்கு விருந்தோம்பல் புரிய வேண்டும் என்ற உன்னத வாழ்வியல் நெறியை அப்பூதியடிகள் செயல்பாடுவழி அறியலாம்.

முடிவுரை

ஆய்வுக்குக் கொண்ட நான்கு நாயன்மார்களுள் இளையான்குடி மாறநாயனார் விருந்தோம்பல் நெறியில் நின்று தான் உணவின்றிருந்த நிலையிலும் சிவனடியார்களுக்கு உணவிடும் கொள்கையைக் கடைப்பிடித்துள்ளார். விருந்தினர்களுக்கு உணவிட்டு மீதம் இருந்தால்தான் உண்ணும் பண்பு இன்றளவும் உள்ளது. அமர்ந்தியார், திருநீலகண்ட நாயனார் வரலாறுகள் ஒப்பிடத்தக்கன. அமர்ந்தியார்- கோவணம். திருநீலகண்டர்- திருவோடு. இறைவன் திருவிளையாடலாக இவர்களின் பக்தியைச் சோதிக்க எண்ணியதை இவ்வாய்வுவழி அறியமுடிகிறது. அமர்ந்தியார் தன்னை மட்டுமன்றித் தன் மனைவி, **தொடர்ச்சி: பக். 29**

மாக அமைந்தது. தொல்காப்பியர் கோவிய தடத்தின் வழியாக வள்ளுவர் தமிழ் மரபின் தனித்துவமான கற்புநெறி வாழ்க்கையையும், சமயச் சார்பற்ற போக்கையும் கைவிளக்காய்க் கொண்டு அகம், புறம் என்பனவற்றிலிருந்து சிறிது மாறுபட்டு வைதீக, சமண, பௌத்த சமயங்களின் சிறப்பான அம்சங்களை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு புதிய தேசிய ஒழுங்கமைப்பைத் திருக்குறள் மூலம் உருவாக்குகிறார். இந்தியத் தேசியத் திற்கு அது தமிழரின் மாபெரும் கொடையாக அமைகிறது. மேலும் தமிழ் மரபு என்பது இந்தியத் தேசியத் திற்குத் தவிர்க்கமுடியாத நிகழ்வாக வள்ளுவரால் உருவாக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் இந்திய சுதந்திரப் போராட்டத்தைச் சிந்திக்க வேண்டியுள்ளது. இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே அனைத்துத் தரப்பும் ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் வள்ளுவர் அளித்த தேசிய ஒருங்கிணைப்பை விட்டுவிட்டுச் சுதந்திரப் போராட்டக் காலத்தில் தேசிய ஒருங்கிணைப்பிற்குத் திலகர் விநாயகரையும், மகாத்மா காந்தி இராமராஜ்யத்தையும், பக்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி கண்ணனையும் தேசியத்தை ஒருங்கிணைக்கும் வடிவங்களாகக் கொண்டது இன்று எத்தகைய விளைவுகளை உண்டாக்கியுள்ளது என்பதை வரலாற்றில் நாம் காண்கிறோம். வள்ளுவரின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பு வடிவத்தை மையமாகக் கொண்டு சுதந்திரப் போராட்டம் நடந்

திருந்தால் இந்தியா-பாகிஸ்தான் பிரிவினை நடந்திருக்காதோ என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது. மேலும் பிராந்திய மொழிகளின் பிரிவினைவாதப் போக்கு இன்றுவரை நடப்பது ஒருவேளை இல்லாமல் போயிருக்கலாம்.

துணைநூற்பட்டியல்

கோசாம்பி, டி.டி., 2019, டி.டி. கோசாம்பி கட்டுரைகள், நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்.

வானமாமலை, ந., 2017, மார்க்சிய அழகியல், அலைகள் வெளியீட்டகம்.

சண்முகம் பிள்ளை, மு., தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம், பாரி நிலையம்.

நச்சினார்க்கினியர், 1965, தொல்காப்பியம் பொருளதிகார உரை, சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம்.

அருணாச்சலம், ப., தொல்பொருள் ஆய்வுக் கட்டுரைகள், பாரி நிலையம்.

சிவத்தம்பி, கா., 2009, கவிதையும் கருத்தும், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்.

பாலசுப்பிரமணியன், கு.வெ., 2007, சங்க இலக்கியத்தில் புறப்பொருள், மெய்ப்பன் பதிப்பகம்.

இளம்பூரணர், 1966, தொல்காப்பிய பொருளதிகார உரை, சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம்.

Christopher Caudwell, Illusion and Reality, p.200.

13ஆம் பக்கத் தொடர்ச்சி

குழந்தைகளையும் சிவ னடியாரின் கோவணத்திற்கு இணையாகக் கொடுத்து அருள் பெற்றிருப்பதை அறியமுடிகிறது. திருகுறிப் புத் தொண்டர் துணிகளை மட்டும்இன்றி தன் உள் எத்தினாலும் (வெள்ளை) தூய்மை கொண்டவர். தன் உயிரையும் மாய்த்துக்கொள்ளத் துணிந்தவர் என்பதைத் திருகுறிப்புத்தொண்டர் நாயனாரின் புராணம் வழி அறியமுடிகிறது. அப்பூதியடிகள் திருநாவுக்கரசரின் பெயரால் பல தொண்டுகள் செய்திருப்பதையும் தன்குழந்தை இறந்த செய்தியை திருநாவுக்கரசருக்குத் தெரிவிக்காது விருந்தோம்பல் செய்திருப்பதை அப்பூதிஅடிகள் நாயனார் புராணம்வழி அறியமுடிகிறது. இளையான்குடி மாறநாயனார், அமர்ந்தியார், திருகுறிப்புத் தொண்டர், அப்பூதி அடிகள் ஆகிய நான்கு நாயன்மார்களும் தம் மனைவி மக்களோடு இணைந்து விருந்தோம்பல் செய்திருப்பதை அறிய முடிகிறது. இச்சிவனடியார்களின் உள்ள உறுதியை இறைவன் சோதித்து அவர்களுக்கு அருள் பாலித்திருப்பதை இக்கட்டுரைச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. மன

உறுதியுடனும் கொள்கை உறுதியுடனும் ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுவோருக்கு இறையருள் கிட்டும் எனலாம்.

துணைநூற் பட்டியல்

1. எழில் முருகன் (உ.ஆ.), திருத்தொண்டர்கள் வரலாற்றுச் சுருக்கம் (2001), சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை.

2.. ஐயம்பெருமாள் கோனார் பழனியப்பா பிரதர்ஸ், கோனார் தமிழ்க்கையகராதி(1972), வர்த்தமான பதிப்பகம், சென்னை.

3. பரிமேலழகர்(உ.ஆ.), திருக்குறள்-(2008), சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்பு கழகம், சென்னை.

4. தமிழ்பிரியன், சிந்தனைக் களஞ்சியம், (2013), சென்னை.

5. நடராசன், பி.ரா.(உ.ஆ.), திருத்தொண்டர் புராணம் எனும் பெரிய புராணம், உமா பதிப்பகம், சென்னை.

6. சுப்பிரமணியன் ச.வே. (ப.ஆ.), பன்னிரு திருமுறை (2007), மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை.

7. மாணிக்கம். அ (உ.ஆ.), சேக்கிழார் பெருமான் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம் எனும் பெரிய புராணம் (2009), வர்த்தமான பதிப்பகம், சென்னை.

8. மாணிக்கம். அ (உ.ஆ.), சேக்கிழார் பெருமான் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம் எனும் பெரிய புராணம் (1998),